

EFIKASNIJE ISTRAŽIVANJE OD SAMOG POČETKA

Praktični okvir za upravljanje i deljenje istraživačkih podataka

Obrad Vučkovic¹, Vladimir Otašević², Marija Ristić³, Slavko Gajin³

1: Institut za nuklearne nauke “Vinča” – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju,

Univerzitet u Beogradu, 11351 Beograd, Srbija

2: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, 11120, Beograd, Srbija

3: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, 11000 Beograd, Srbija

elektronska pošta: obrad.vuckovac@vin.bg.ac.rs, vladimir.otasevic@rcub.bg.ac.rs,

marija.ristic@matf.bg.ac.rs, slavko.gajin@matf.bg.ac.rs

REZIME

Upravljanje istraživačkim podacima i planovi upravljanja podacima (eng. *Data Management Plan* ili skraćeno *DMP*) ključni su instrumenti savremene naučne prakse, no njihov potencijal za planiranje, koordinaciju i kontrolu kvaliteta istraživačkih podataka ostaje ograničen kada su koncipirani kao statični, tekstualni dokumenti. Mašinski čitljivi DMP-ovi (eng. *machine-actionable DMP*, skr. *maDMP*) nude dinamičniji pristup koji planiranje podataka neposredno integriše u istraživačku infrastrukturu i podržava automatizovanu razmenu informacija između učesnika istraživačkog procesa u skladu sa FAIR principima. U ovom radu opisujemo aktivnosti Univerziteta u Beogradu kao nacionalnog pilota u projektu OSTrails, usmerene na tri međusobno povezane aktivnosti: razvoj maDMP obrasca za doktorande integrisan u servis Argos, uvođenje automatske evaluacije DMP-ova i prilagođavanje alata za standardizovanu procenu FAIR usklađenosti digitalnih objekata u repozitorijumima Računarskog centra Univerziteta u Beogradu. Zajedno, ove komponente čine integrisani ekosistem koji automatizuje ključne aspekte upravljanja istraživačkim podacima, poboljšava interoperabilnost i olakšava ispunjavanje obaveza prema finansijerima, doprinoseći izgradnji kulture otvorene nauke na Univerzitetu u Beogradu i u Srbiji.

Ključne reči: plan upravljanja podacima (Data Management Plan), mašinski čitljivi DMP (machine-actionable DMP), FAIR principi, DMP evaluacija, upravljanje istraživačkim podacima, otvorena nauka, repozitorijum.

1 Uvod: Značaj DMP-a u istraživačkom procesu

Upravljanje istraživačkim podacima suštinski je deo istraživačkog ciklusa koji oblikuje način na koji se podaci stvaraju, dokumentuju, čuvaju, dele i objavljuju. Plan upravljanja podacima (eng.

Data Management Plan, u daljem tekstu *DMP*) je ključni instrument za sprovođenje ovih praksi, jer pruža istraživačima strukturiranu osnovu za anticipaciju tehničkih, etičkih, pravnih i organizacionih zahteva istraživanja već u ranim fazama projektnog ciklusa.[1] Vrednost DMP-a prepoznaju naučne institucije, koje ga smatraju sredstvom za pravovremeno planiranje resursa i infrastrukture, usklađivanje sa pravnim i etičkim normama te osiguravanje transparentnosti celokupnog naučnog postupka. Finansijeri istraživanja koriste DMP kao mehanizam povećanja povraćaja investicija, zbog čega je njegova izrada danas obavezni rezultat projekata kod većine finansijera naučnih istraživanja.[2, 3]

DMP se piše na osnovu smernica ili preporučenih obrazaca koje propisuju istraživačke institucije ili finansijeri istraživanja, a koji istraživače podstiču da razmotre celokupni životni ciklus podataka. Takvo rano i sistematično planiranje vodi ka usklađivanju sa FAIR principima¹ i efikasnijoj interakciji sa korisnicima podataka, čime se povećava potencijal za ponovnu upotrebu podataka i njihovu integraciju u automatizovane istraživačke procese.[4, 5] U tom smislu, DMP nadilazi ulogu dokumenta namenjenog zadovoljavanju formalnih zahteva finansijera i postaje praktičan okvir za unapređenje kvaliteta i dugoročne vrednosti istraživačkih podataka.

1.1 Ograničenja tradicionalnog DMP-a i perspektive maDMP-a

Kao statični, tekstualni dokument, DMP može naići na otpor kod istraživača, prevashodno zbog percepcije da predstavlja administrativni teret nametnut od strane finansijera ili matične institucije, bez jasnih pokazatelja o doprinosu kvalitetu istraživanja.[6] Evaluacije DMP-ova ukazuju da pitanja iz obrazaca često ostaju neodgovorena ili se na njih odgovara suviše uopšteno, da se prethodni planovi preuzimaju bez odgovarajućeg prilagođavanja kontekstu, a da su ažuriranja nakon publikovanja DMP-ova retka ili izostaju u potpunosti.[7] Ni Miksa et al.[6, 8], a ni Smale et al.[7] ne dovode u pitanje vrednost DMP-a. Naprotiv, u njihovim istraživanjima se ističe potencijal DMP-ova za odgovorno i transparentno izvođenje istraživačkih praksi, uz istovremenu identifikaciju sistemskih manjkavosti i konkretne predloge za njihovo prevazilaženje.

Jedna od ključnih preporuka Generalnog direktorata za istraživanje i inovacije Evropske komisije jeste da DMP-ovi budu strukturirani na mašinski čitljiv način, kako bi se povećala njihova upotrebljivost i omogućila razmena informacija unutar ekosistema usklađenih sa FAIR principima.[9] Mašinski čitljivi DMP-ovi (eng. *machine-actionable DMP*, skr. maDMP) su strukturisane, standardizovane i interoperabilne verzije „tradicionalnih“ DMP-ova koje automatizovanim sistemima omogućavaju kreiranje, proveru, uređivanje i razmenu informacija o aktivnostima upravljanja podacima između različitih učesnika istraživačkog procesa: istraživača, menadžera podataka, urednika repozitorijuma, etičkih komisija, sistema za skladištenje, servisa za izveštavanje i sl.[10] Ovakvo unapređenje donosi dinamičniji i interoperabilniji pristup upravljanju podacima, koji planiranje neposredno povezuje sa izvršavanjem, smanjuje redundantnost informacija i čini upravljanje podacima sastavnim delom istraživačke infrastrukture.

U ovom radu opisujemo aktivnosti Univerziteta u Beogradu kao nacionalnog pilota u projektu OSTrails, sa posebnim fokusom na razvoj maDMP obrasca za doktorande i automatizovane procene FAIR usklađenosti.

¹ FAIR je akronim od Findable (vidljiv, pronalazljiv), Accessible (pristupačan), Interoperable (interoperabilan), Reusable (ponovo upotrebljiv).

2 Projekat OSTRails i razvoj mašinski čitljivih DMP-ova

OSTRails (*Open Science Plan-Track-Assess Pathways*)² je međunarodni istraživački projekat koji je pokrenut u februaru 2025. godine i trajaće do kraja januara 2027. godine. Projekat će odgovoriti na izazove praktične primene FAIR principa i upravljanja podacima, softverom i drugim naučnim rezultatima. Cilj OSTRails-a je unapređenje procesa i alata za planiranje, praćenje i procenu naučnog znanja kroz poboljšanje interoperabilnosti, jačanje praksi upravljanja istraživačkim podacima i povezivanje ključnih istraživačkih infrastruktura. OSTRails podržava prelazak sa statičkih načina upravljanja podacima ka interoperabilnim, FAIR-usklađenim pristupima, čime se istraživačima i institucijama omogućava efikasnije upravljanje, vrednovanje i ponovna upotreba istraživačkih rezultata tokom celog istraživačkog ciklusa. Projekat predlaže okvir za planiranje-praćenje-procenu (eng. *Plan-Track-Assess framework*) koji treba da usvaja prakse FAIR upravljanja podacima nezavisno od alata, discipline ili države. Okvir se sastoji do tri komponente: platforme za DMP, naučnih grafova znanja (SKG)³ i alata za FAIR procenu. Povezanosti i odnosi između ovih komponenti predstavljeni su putanjama (eng. *pathways*)[11] – konceptualnim dijagramima koji ilustruju procese, korisničke akcije i interakcije između ovih komponenti prikazanih na Slici 1.

Slika 1: Generički dijagram putanja. Preuzeto iz: Reichmann S, Rey Mazón M, Hasani-Mavriqi I, Thaci L, Eckhard D. D1.1: Plan-Track-Assess Pathways. 2024.

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13145787>. doi:10.5281/ZENODO.13145787

Kroz platformu OSTRails Commons, projekat pruža integrisane metode, servise, smernice i obuke koje pomažu istraživačkim zajednicama da primene FAIR principe u različitim nacionalnim i disciplinarnim kontekstima.

² Projekat: Open Science Plan-Track-Assess Pathways (OSTrails), finansiran sredstvima Evropske komisije u okviru programa HORIZON.1.3.1 - Consolidating and Developing the Landscape of European Research Infrastructures, Grant agreement ID: 101130187

³ Eng. Scientific Knowledge Graphs, skr. SKG

2.1 Projekat OStrails i uloga Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu u projektu OStrails učestvuje kao nacionalni pilot, sa zadatkom primene metoda, servisa i smernica razvijenih kroz OStrails Commons radi testiranja projektnih rezultata. Aktivnosti se sprovode na četiri repozitorijuma u nadležnosti Računarskog centra Univerziteta u Beogradu (RCUB). U okviru projekta predviđena je izrada dva obrasca za izradu DMP-ova: jednog namenjenog projektima finansiranim od strane Fonda za nauku Republike Srbije i drugog namenjenog studentima doktorskih studija. Početkom oktobra 2026. godine, oba obrasca biće dostupna putem Argosa⁴ — specijalizovanog servisa za izradu DMP-ova koji omogućava generisanje mašinski čitljivih DMP-ova i njihov izvoz u interoperabilnim formatima (JSON-LD i RDF/XML).

Pored toga, u okviru projekta biće prilagođeni alati za procenu usklađenosti zapisa u repozitorijumima sa FAIR principima, kao i funkcionalnosti za automatsku evaluaciju DMP-ova u okviru servisa Argos. Ove aktivnosti od posebnog su značaja za istraživačku zajednicu u Srbiji, budući da uloge menadžera podataka i čuvara podataka još uvek nisu sistemski prepoznate u opisima radnih mesta u domaćim institucijama. Primena navedenih alata i servisa istraživačima će omogućiti efikasniju pripremu, proveru i unapređenje kvaliteta podataka pre njihovog zvaničnog objavljivanja putem repozitorijuma.

2.2 maDMP za doktorande Univerziteta u Beogradu

Polazeći od stava da DMP predstavlja važan instrument dobre istraživačke prakse i da sposobnost njegove izrade postaje sve značajnija kompetencija u savremenom naučnoistraživačkom okruženju, projektni tim Univerziteta u Beogradu oslanja se na primere dobre prakse evropskih univerziteta koji su uveli obavezu izrade DMP-a za doktorande.⁵ U tom kontekstu prepoznata je potreba za uvođenjem slične prakse na Univerzitetu u Beogradu, s ciljem unapređenja kompetencija doktoranada u oblasti upravljanja istraživačkim podacima i usklađivanja sa savremenim principima otvorene nauke. Jedan od izazova u ovom kontekstu jeste nedostatak adekvatne systemske podrške, koji istraživačima otežava primenu praksi upravljanja podacima. Obaveza izrade DMP-a može postati opterećujuća ukoliko ne postoji jasan obrazac sa pitanjima, uputstvima i smernicama koji istraživača vodi kroz ceo proces. Mogućnost stručnog pregleda DMP-a i upućivanja na neophodne ispravke bila bi u tom smislu od znatne vrednosti.

Kao što je prethodno navedeno, jedan od definisanih zadataka projekta je izrada obrasca za pisanje DMP-ova. Ovaj obrazac osmišljen je tako da odgovara potrebama doktoranada koji su na početku usvajanja naučnih metoda, i gde ih kroz niz pitanja vodi razumevanju dobre prakse upravljanja podacima i pomaže im da pokriju sve segmente upravljanja istraživačkim podacima i softverom, od otpočinjanja istraživanja do odbrane doktorske disertacije. Obrazac će biti integrisan u servis Argos koji korisnicima nudi izbor obrazaca definisanih od strane univerziteta, naučnih institucija ili finansijera istraživanja. Svaki obrazac sastoji se od niza pitanja sa pratećim smernicama i različitim

4 Argos razvija OpenAIRE, evropska e-infrastruktura i mreža koja povezuje, objedinjuje i prati rezultate istraživanja kao što su publikacije, skupovi podataka i softver, sa ciljem da promoviše globalnu otvorenu nauku i pomogne istraživačima u ispunjavanju obaveza prema finansijerima istraživanja.

5 Na primer, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija: <https://www.uni-lj.si/en/study/doctoral-study/research-data-management> (pristupljeno: 31.05.2026.); Univerzitet u Gentu, Belgija: <https://www.ugent.be/en/research/openscience/datamanagement/policies/ghent-university.htm> (pristupljeno: 31.05.2026.); Univerzitet u Šefildu, Ujedinjeno kraljevstvo: <https://sheffield.ac.uk/rpi/pgr/manage/monitoring> (pristupljeno: 31.05.2026.); Tehnološki univerzitet u Kaunasu, Litvanija: https://library.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/53/2026/03/AP-nuostatai_KTU_EN.pdf (pristupljeno: 31.05.2026.)

vidovima podrške. U zavisnosti od koncepcije obrasca, odgovori mogu biti u formi slobodnog teksta ili preuzeti iz ponuđenih lista ili udaljenih izvora putem programskog interfejsa aplikacije (API).⁶

Pitanja iz obrasca prate strukturu preporučenu u vodiču organizacije Science Europe “*Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management*”, [12] koji je poslužio kao model za brojne DMP obrasce, uključujući preporuku Evropske komisije za programe *Horizon Europe*. Pitanja pokrivaju sve ključne elemente upravljanja tokom životnog ciklusa istraživačkih podataka: od prikupljanja i generisanja podataka, njihove zaštite tokom trajanja istraživanja, do dugoročnog čuvanja, deljenja i diseminacije. Obrazac koristi uslovnu logiku koja istraživača vodi kroz relevantna pitanja na osnovu prethodnih odgovora, čime se izbegava nepotrebno odgovaranje na pitanja koja nisu primenljiva u datom kontekstu (slike 2 i 3). Ponuđeni odgovori u vidu padajućih menija olakšavaju izbor, dok polja za slobodan tekst omogućavaju navođenje specifičnih detalja.

3.1.1. Does this dataset contain or include sensitive data?

Sensitive data refers to any information that requires special care due to legal obligations, ethical commitments, or other reasons. It includes:

- **Personal and human-related data:** personal data (any information relating to an identifiable individual or group of individuals, including marginalized communities), location data that could identify individuals, and indigenous or community-specific data.
- **Non-personal sensitive data:** confidential commercial or industrial information, data subject to intellectual property rights, or information that could cause institutional, political, or reputational harm.

If you are uncertain whether your data fall into any of these categories, consult your institutional ethics board.

Yes No Unknown

3.1.2. Does the sensitive data include personal data?

Personal data is any information that relates to an identified or identifiable living person. This includes obvious *direct identifiers* such as name, email address, or phone number, as well as *indirect identifiers* that could identify someone when combined – such as age, occupation, and location taken together.

If your data concern deceased individuals, organizations, or purely aggregated statistics with no possibility of identification, you do not need to answer this question.

Yes No Unknown

3.1.3. What technical and organisational measures will be implemented to ensure the security of this dataset?

Describe the measures you will put in place to protect this dataset from unauthorized access, loss, or misuse. You may also describe how you will ensure the integrity and availability of the data, or justify how each will be implemented in your specific context.

[View more](#)

Select measure to secure sensitive data	Description

Slika 2: Primer pitanja koje se odnosi na osetljive podatke (pitanje 3.1.1.), izabran je odgovor “Yes” što je uslovilo potrebu za dodatnim pitanjima (3.1.2 i 3.1.3). Prikaz dela ekrana korišćenja alata za pisanje DMP-ova Argos, preuzeto 14.05.2026.

⁶ eng. Application Programming Interface, skr. API

3.1.1. Does this dataset contain or include sensitive data?

Sensitive data refers to any information that requires special care due to legal obligations, ethical commitments, or other concerns. Examples include:

- **Personal and human-related data:** personal data (any information relating to an identifiable individual or group of individuals, including marginalized communities), location data that could identify individuals, and indigenous or community-specific data.
- **Non-personal sensitive data:** confidential commercial or industrial information, data subject to intellectual property rights, or information that could cause institutional, political, or reputational harm.

If you are uncertain whether your data fall into any of these categories, consult your institutional ethics board or legal counsel.

Yes No Unknown

3.1.4. Describe the ownership and intellectual property status of this dataset.

State who holds ownership or custodianship of this dataset – this may be you, your institution, a funding agency, or a consortium. Describe how ownership is shared or divided, and whether this is governed by a consortium or data sharing agreement.

If the dataset contains or derives from third-party data, indicate any restrictions on its reuse that apply to you or your institution.

Consider whether any intellectual property rights apply – for example, if the dataset includes patentable information or is derived from a copyrighted work.

Where relevant, note the legal or regulatory framework that governs this dataset, such as GDPR, national laws, or institutional policies.

*

Slika 3: U ovom slučaju, kod pitanja 3.1.1. izabran je odgovor “No” čime se preskaču pitanja koja nisu u direktnoj vezi sa osetljivošću podataka. Prikaz dela ekrana korišćenja alata za pisanje DMP-ova Argos, preuzeto 14.05.2026.

Rezultat rada u Argosu biće DMP koji se može preuzeti u formatu prilagođenom ljudskoj upotrebi (PDF ili DOCX/ODF) i u mašinski čitljivom formatu (JSON ili XML). Oba formata mogu biti deponovana u institucionalne repozitorijume koje održava RCUB, gde se čuvaju kao poseban tip digitalnog objekta koji se naknadno može povezivati sa istraživačkim podacima, softverom i drugim digitalnim objektima navedenim u DMP-u. Na ovaj način se efikasnije prati usaglašenost sa obavezama prema institucionalnim ili politikama finansijera.

2.3 Scenariji evaluacije maDMP-a

Jedna od ključnih funkcionalnosti koja se razvija u okviru projekta OSTrails jeste mogućnost automatske evaluacije DMP-ova. Prema Miksa et al.[1] postoje tri scenarija – *AS-IS*, *TO-BE-1* i *TO-BE-2* – kojima se opisuje pozicioniranje DMP-a u istraživačkom procesu (Slika 4).

U scenariju *AS-IS*, koji opisuje danas najrasprostranjeniju praksu, istraživač generiše DMP putem odgovarajućeg servisa i publikuje ga, nakon čega ga recenzenti ručno čitaju i ocenjuju usklađenost obećanog sa ostvarenim. Ovakav pristup nameće značajan teret recenzentima, posebno kada nisu dovoljno upoznati sa konceptima i praksom upravljanja podacima, što može narušiti kako kvalitet evaluacije tako i sam proces pisanja DMP-a.

Oba scenarija — *TO-BE-1* i *TO-BE-2* — podrazumevaju prisustvo posebnog softvera za evaluaciju DMP-ova (*DMP Evaluation Software*) koji automatski proverava elemente unutar DMP-a. U scenariju *TO-BE-1* ovaj softver koriste finansijeri istraživanja, odnosno komisije u slučaju doktorskih studija. U scenariju *TO-BE-2* softver je integrisan direktno u DMP alat i dostupan je samim istraživačima, koji pre publikovanja mogu samostalno proveriti i unaprediti kvalitet sopstvenog DMP-a.

Slika 4: Scenariji evaluacije DMP-ova. Preuzeto iz: Miksa T, Suchánek M, Slifka J, Knaisl V, Ekaputra FJ, Kovacevic F, Ningtyas AM, El-Ebshihy A, Pergl R. Towards a Toolbox for Automated Assessment of Machine-Actionable Data Management Plans. *Data Science Journal*. 2023;22:28. doi:10.5334/dsj-2023-028

S obzirom na nedovoljnu pripremljenost većine naučnih i visokoškolskih ustanova u Srbiji za pružanje adekvatne podrške istraživačima u oblasti upravljanja podacima, kao najprikladniji se nameće scenario *TO-BE-2*. DMP evaluator za obrazac Univerziteta u Beogradu proveravaće odgovore prema tri kriterijuma: kompletost (da li su dati odgovori na sva ključna pitanja), nepodudaranje (da li postoje kontradiktorni odgovori — na primer, naznačeno prisustvo osetljivih podataka uz istovremeno predviđanje njihovog javnog deljenja bez prethodne anonimizacije) i neusklađenost sa politikama finansijera (na primer, neispunjavanje obaveza prema nacionalnoj Platformi za otvorenu nauku). Ovakva automatizovana evaluacija ne može u potpunosti da zameni stručno osoblje za podršku u upravljanju podacima, ali predstavlja značajan korak ka povećanju praktične vrednosti i relevantnosti DMP-a.

2.4 Procena usklađenosti istraživačkih podataka sa FAIR principima

Procena usklađenosti istraživačkih podataka sa FAIR principima neophodan je, ali izazovan zadatak koji se tradicionalno oslanja na ručnu, nestrukturisanu proveru. Ovakav pristup je vremenski zahtevan, podložan subjektivnim tumačenjima i teško primenjiv u kontekstu sve većeg obima digitalnih istraživačkih objekata.[5] Razvoj automatizovanih alata za FAIR procenu stoga postaje ključan preduslov za povećanje efikasnosti i doslednosti ovog procesa.[5, 13]

Jedan od inherentnih izazova pri primeni FAIR principa proizlazi iz toga što su oni formulisani kao opšti ciljevi, a ne kao konkretni tehnički zahtevi. Ovakva namerna apstraktnost istraživačkim zajednicama pruža fleksibilnost da principe prilagode sopstvenom kontekstu, ali istovremeno otežava njihovo prevođenje u konkretne i merljive indikatore. Rešenje ovog problema leži u uspostavljanju referentnih vrednosti — benčmarkova — koji apstraktne FAIR principe konkretizuju u merljive indikatore. Benčmarkovi mogu biti definisani na institucionalnom ili nacionalnom nivou, obezbeđujući zajednički okvir za procenu, ali se mogu razvijati i na nivou pojedinih naučnih disciplina, kako bi bili relevantni za specifičan kontekst određenih istraživačkih zajednica.

Jedan od zadataka u okviru projekta OStrails jeste upravo definisanje takvih referentnih vrednosti, prilagođenih specifičnostima naučnoistraživačke zajednice u Srbiji. Ove vrednosti biće utemeljene na smernicama razvijenim kroz OStrails Commons, koje će pojedinim naučnim disciplinama poslužiti kao polazišna tačka za izradu sopstvenih benčmarkova.

Za sprovođenje automatizovane procene FAIR usklađenosti koristiće se alat FAIR Champion.⁷ Koristeći definisane referentne vrednosti, ovaj alat generiše kvantifikovani rezultat pokrivenosti FAIR principa za svaki digitalni objekat. Tamo gde vrednost ne dostiže definisani minimalni prag, alat pruža konkretne preporuke za poboljšanje određenih segmenata usklađenosti. Na ovaj način istraživači dobijaju standardizovan uvid u stepen FAIR usklađenosti svojih podataka sa dodatnim smernicama kako da se taj rezultat poboljša.

Rezultati procene biće integrisani direktno u repozitorijume koje održava RCUB: svaki deponovani digitalni objekat dobijaće FAIR rezultat vidljiv unutar zapisa u repozitorijumu, čime se povećava transparentnost i podstiče proaktivno unapređenje kvaliteta podataka.

3 Zaključak

Aktivnosti Univerziteta u Beogradu u okviru projekta OStrails predstavljaju konkretan doprinos izgradnji moderne, FAIR-usklađene infrastrukture za upravljanje istraživačkim podacima u Srbiji. Razvijeni alati, obrasci i smernice ne funkcionišu kao izolovana rešenja, već kao međusobno povezane komponente integrisanog ekosistema za upravljanje naučnim znanjem.

Kada istraživač deponuje podatke u neki od repozitorijuma koje održava RCUB i opiše ih odgovarajućim metapodacima, aktivira se niz automatizovanih interakcija između ključnih komponenti ovog ekosistema: naučnih grafova znanja (SKG), alata za procenu FAIR usklađenosti i

⁷ FAIR Champion, <https://tools.ostrails.eu/champion> i <https://github.com/markwilkinson/FAIR-Champion> (pristupljeno: 12.06.2026.)

platforme za izradu DMP-ova. Naučni radovi, skupovi podataka, istraživački softver, DMP-ovi i drugi digitalni objekti se automatski obogaćuju dodatnim metapodacima, a FAIR procena pokreće se bez potrebe za ručnom intervencijom. Na taj način postiže se suštinska promena u praćenju i vrednovanju istraživačkih podataka tokom celog životnog ciklusa projekta.

Ovakav pristup donosi višestruke koristi: efikasnije upravljanje podacima putem maDMP-ova koji planiranje neposredno vezuju za izvršavanje, bolju interoperabilnost kroz doslednu primenu FAIR principa, lakše ispunjavanje obaveza prema finansijerima zahvaljujući automatizovanom praćenju usklađenosti, te unapređeno vrednovanje istraživanja zasnovano na objektivnim i standardizovanim pokazateljima. Krajnji ishod je veća transparentnost i reproducibilnost naučnih rezultata, na čemu se temelje vrednosti otvorene nauke.[14]

Mada sistemsko uvođenje praksi upravljanja podacima i izgradnja odgovarajuće institucionalne infrastrukture u Srbiji zahtevaju vreme i koordinirano delovanje, alati i pristupi razvijeni u okviru projekta OSTrails pružaju čvrstu osnovu za napredak u tom pravcu. Uvođenje DMP obrasca za doktorande, automatizovana FAIR procena i interoperabilni repozitorijumi ne predstavljaju samo tehničke nadogradnje, već gradivne elemente kulture odgovornog naučnog rada koja počinje od prvog dana istraživanja.

Zahvalnica

Ovaj rad je realizovan uz podršku programa Horizon Europe Evropske unije, u okviru grant sporazuma br. 101130187 (OSTrails Project).

Literatura

- [1] Miksa T, Suchánek M, Slifka J, Knaisl V, Ekaputra FJ, Kovacevic F, Ningtyas AM, El-Ebshihy A, Pergl R. Towards a Toolbox for Automated Assessment of Machine-Actionable Data Management Plans. *Data Science Journal*. 2023;22:28. doi:10.5334/dsj-2023-028
- [2] De Haan W, Van Den Eynden V. Data Management Plans: a Resource to Shape Institutional Data Management Services. *International Journal of Digital Curation*. 2025 [accessed 2026 May 12];19(1). <https://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/1051>. doi:10.2218/ijdc.v19.i1.1051
- [3] Mannheimer S. Toward a Better Data Management Plan: The Impact of DMPs on Grant Funded Research Practices. *Journal of eScience Librarianship*. 2018 [accessed 2026 May 20];7(3). <https://publishing.escholarship.umassmed.edu/jeslib/article/id/340/>. doi:10.7191/jeslib.2018.1155
- [4] Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJ, Appleton G, Axton M, Baak A, Blomberg N, Boiten J-W, Da Silva Santos LB, Bourne PE, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*. 2016;3(1):160018. doi:10.1038/sdata.2016.18
- [5] Jacobsen A, De Miranda Azevedo R, Juty N, Batista D, Coles S, Cornet R, Courtot M, Crosas M, Dumontier M, Evelo CT, et al. FAIR Principles: Interpretations and Implementation Considerations. *Data Intelligence*. 2020;2(1–2):10–29. doi:10.1162/dint_r_00024
- [6] Miksa T, Simms S, Mietchen D, Jones S. Ten principles for machine-actionable data management plans Ouellette F, editor. *PLOS Computational Biology*. 2019;15(3):e1006750.

doi:10.1371/journal.pcbi.1006750

- [7] Smale NA, Unsworth K, Denyer G, Magatova E, Barr D. A Review of the History, Advocacy and Efficacy of Data Management Plans. *International Journal of Digital Curation*. 2020;15(1):30. doi:10.2218/ijdc.v15i1.525
- [8] Miksa T, Oblasser S, Rauber A. Automating Research Data Management Using Machine-Actionable Data Management Plans. *ACM Transactions on Management Information Systems*. 2022;13(2):1–22. doi:10.1145/3490396
- [9] European Commission. Directorate General for Research and Innovation. Turning FAIR into reality: final report and action plan from the European Commission expert group on FAIR data. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2018. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/1524>
- [10] Arnhold L, Miksa T, Staudinger M. Quality Dimensions and Evaluation Framework for Machine-Actionable DMPs. *Journal of Data and Information Quality*. 2025;17(4):1–26. doi:10.1145/3776555
- [11] Reichmann S, Rey Mazón M, Hasani-Mavriqi I, Thaci L, Eckhard D. D1.1: Plan-Track-Assess Pathways. 2024. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13145787>. doi:10.5281/ZENODO.13145787
- [12] Science Europe. Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management - Extended Edition. 2021 [accessed 2026 June 1]. <https://zenodo.org/record/4915862>. doi:10.5281/ZENODO.4915862
- [13] Wilkinson MD, Sansone S-A, Schultes E, Doorn P, Bonino Da Silva Santos LO, Dumontier M. A design framework and exemplar metrics for FAIRness. *Scientific Data*. 2018;5(1):180118. doi:10.1038/sdata.2018.118
- [14] UNESCO. UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO; 2021. Report No.: SC-PCB-SPP/2021/OS/UROS. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>. doi:10.54677/MNMFH8546